

ВОЗНИКНОВЕНИЕ СУННИЗМА И ШИИЗМА. ОТЛИЧИЕ ДВУХ ТЕЧЕНИЙ

Нийозова Гулчехра Шерматовна

Студентка 1-курса группы 16 FT(i)(rus)-24

Каримов Сухроб Юсупович

Учитель-наставник. Кафедра «История и филология»

Азиатский международный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14908934>

Аннотация. После смерти пророка Мухаммеда ﷺ мусульмане не смогли договориться, кто должен стать его преемником. Из-за этого возникли два главных течения в исламе — суннизм и шиизм. Этот раскол повлиял на религиозную, политическую и культурную жизнь мусульманского мира и сохраняет значение до сегодняшнего дня. В данной статье приводятся некоторые отличия между двух течений что может помочь в понимании разницы между суннитами и шиитами.

Ключевые слова: Ислам, суннизм, шиизм, халифат, имамат, раскол в исламе.

После смерти пророка Мухаммеда ﷺ в 632 году мусульманская община столкнулась с вопросом о том, кто должен стать его преемником. Это привело к разделению на две основные группы: суннитов и шиитов.

Сунниты и шииты – два основных течения в исламе В большинстве источников указано, что к суннитам относится 85 % всех мусульман мира, а остальные 15 % - это шииты. Сунниты считали, что лидер (халиф) должен быть избран из числа наиболее достойных и авторитетных сподвижников пророка. Именно поэтому первым халифом был избран Абу Бакр, близкий соратник Мухаммеда ﷺ тогда как шииты настаивали на наследственном праве потомков пророка, особенно Али ибн Абу Талиба и его потомков, на руководство общиной. Они верили, что Али и его потомки были назначены божественным указом на роль имамов — духовных и политических лидеров мусульманской уммы. Случилось так что Абу Бакра избрали первым халифом. Так произошло разделение мусульман на два основных течения суннитов и шиитов. Хочу познакомить детально кто такие шииты и сунниты.

Название исламского течения суннитов полностью звучит как «Ахлю Сунна валь Джамаат» Суннитское течение в исламе считают самым крупным. Сунниты или Люди Сунны признают, что законными преемниками Пророка Мухаммада ﷺ являлись праведные халифы то есть первые четыре исламских халифа: Абу Бакр, Умар, Усман и Али

Fevral, 2025-Yil

Шииты утверждали, что право на руководство принадлежит исключительно семье пророка, особенно его двоюродному брату и зятю Али ибн Абу Талибу.

Название второй по величине в исламе ветви, шиизма, в переводе с арабского языка означает «партия» «приверженцы». Разделение на суннитов и шиитов привело к формированию различных религиозных, политических и культурных традиций: Различия в обрядах, праздниках и интерпретациях священных текстов например: шииты чтят День Ашура, связывая этот день со смертью Хусейна ибн Али сына Али ибн Абу Талиба. В этот траурный день шииты проводят поминальные шествия и вечера, читают хутбы на тему событий Ашуры, носят черное и поют траурные песнопения, ударяя себя руками, палками, кнутами или даже саблями до крови. Сунниты считают подобные действия недопустимым с точки зрения суннизма, авторитетными являются многие книги, содержащие хадисы пророка Мухаммада ﷺ, среди которых шесть сборников хадисов, объединенных под названием "Кутуб ас-ситта", среди которых сборник "Сахих" аль-Бухари, сборник "Сахих" Муслима, и другие с точки зрения шиизма, только четыре сборника являются общепризнанными: сборник "Аль-Кафи" Мухаммада аль-Кулайни, сборник "Ман ля яхдурух аль-факих" Ибн Бабавайха ас-Садука, сборники Абу Джафара ат-Туси "Тазиб аль-ахкам" и "аль-Истибсар". Но хадисы, которые приведены в шести суннитских сборниках, шииты в большинстве своем не признают. У мусульман-суннитов запрещен временный брак, хотя сунниты признают, что в начале ислама был период, когда временный брак был разрешен, но после сам Пророк Мухаммад ﷺ и отменил такие временные браки. Сунниты не расценивают приводимый в качестве доказательства дозволенности временных браков шиитами аят, утверждая, что в нем речь идет о выплате махра; у шиитов разрешен временный брак, они ссылаются в качестве доказательства на аят: "А за то, чем вы пользуетесь от них, давайте им их награду по установлению. И нет греха над вами, в чём вы согласитесь между собой после установления" (сура Ан-Ниса / Женщины, 24-й аят). Они указывают, что нет такого аята, который отменял бы это. У шиитов временные браки практикуют и в современной жизни, и ограничений на количество временных браков нет. В суннизме признают четыре основных общепризнанных юридических школы ислама или мазхаба: шафиитский, ханафитский, ханбалитский и маликитский; в шиизме придерживаются преимущественно джафаритского мазхаба.

В вопросе непогрешимости имамов между шиитами и суннитами существует расхождение в следующем: по мнению суннитов, все люди грешны, за исключением пророков шииты считают, что имамы были непогрешимыми во всех своих делах, вере,

Fevral, 2025-Yil

принципах и актах; шииты наделяют имамов божественными качествами, как знание сокровенного; сунниты считают, что наделять божественными качествами кого-либо, кроме Аллаха, является большим многобожием и неверием. В вопросе мест зиярата (паломничества) между шиитами и суннитами существует расхождение в следующем: с точки зрения мусульман-суннитов, следует обязательно совершать паломничество в Мекку и к Масжидул Харам а также разрешается отправляться в путь для посещения мечети Аль акса и Масжидун Набавий с точки зрения шиитов, кроме тех мечетей, к которым совершают паломничество сунниты, следует совершать паломничество в иракский город Кербела, где находится мавзолей имама Хусейна, чтобы совершить обряд его поминовения. Между суннитами и шиитами существует разница в произнесении слов азана сунниты произносят призыв к молитве так, как это делали мусульмане при жизни пророка Мухаммада ﷺ, шииты же в азане добавляют фразу «Свидетельствую, что Али – приближенный Аллаха». Таких примеров можно привести очень много.

REFERENCES

1. Али-заде, А. А. Ислам: Энциклопедический словарь. — М.: Наука, 2007. — 320 с.
2. Маделунг, В. Преемственность Мухаммада: ранние споры о лидерстве в исламе. — Кембридж: Cambridge University Press, 1997. — 412 с.
3. Ходжаев, М. Ислам в истории: суннизм и шиизм. — СПб.: Петербургское Востоковедение, 2011. — 280 с.
4. Шахид, Х. Шиизм: история и учение. — М.: Вече, 2016. — 350 с.
5. Ламбтон, А. К. С. Государство и правление в исламе. — Оксфорд: Oxford University Press, 1981. — 364 с.
6. Юсупович, К. С. (2024). КРАТКИЙ ОБЗОР НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА И ДВИЖЕНИЯ “ТАЛИБАН”, НА ФОНЕ ЗАХВАТА ТАЛИБАМИ ВЛАСТИ В АФГАНИСТАНЕ В 2021 ГОДУ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(11), 227–229. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/12432>
7. Yusupovich, K. S. (2024). Abu Hafs Kabir and the Spread of the Hanafi Madhhab in Transoxiana. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 204–207. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4079>

Fevral, 2025-Yil

8. Каримов Сухроб Юсупович. (2024). ОРДЕН НАКШБАНДИЯ: ИСТОРИЯ, УЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14509878>
9. С. Ю. Каримов. (2025). РОЛЬ ФАЙЗУЛЛЫ ХОДЖАЕВА В ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14741491>
10. Нийозова Гулчехра Шерматовна, & Каримов Сухроб Юсупович. (2025). КУСАМ ИБН АББАС И ИСЛАМИЗАЦИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14736948>
11. Gulyamov, A. A. (2024). JAMIYATIMIZNING IJTIMOIIY-IQTISODIY, MA'NAVIY-MADANIY SOHALARIDA OILANING ROLI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(2), 149-153.
12. Azizovich, G. A. (2024). Trade Relations of Population in Bukhara Emirate, Shariah Rules and Regulations in Commercial Affairs, Partnership Relations. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 189-194.
13. Azizovich, G. A. (2024). Family-Marriage and Inheritance Relations of the Population in the Bukhara Emirate. *Miasto Przyszłości*, 53, 964-969.
14. Gulyamov, A. (2024). BUXORO MUZEYNING TASHKIL TOPISHI TARIXI. *Modern Science and Research*, 3(12), 659-667.
15. Gulyamov, A., & Ashurov, D. (2025). CHANGES IN THE LIFE OF THE WORLD'S COUNTRIES AFTER WORLD WAR II. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 333-341.
16. Gulyamov, A. (2025). MANG 'ITLAR SULOLASI DAVRIDA DAVLAT BOSHQARUVI, TUZUMI VA ICHKI SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 790-798.
17. Toshpo'latova, S. (2025). FOROBIYNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 4(1), 177-186.
18. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.
19. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Sadullayev, U. (2024). TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI. *Modern Science and Research*, 3(12), 994-1003.

Fevral, 2025-Yil

20. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA-QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.
21. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARINING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRIS METODIKASI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14520996>
22. Toshpo'latova, S. (2024). TARIX FANINI O'QITISHDA SAMARALI METODLAR. *Modern Science and Research*, 3(11), 774-782.
23. Тошполатова, Ш. (2024). THE PRESENT IRANIANS. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 453-462.
24. Toshpo'latova, S. (2024). BUXORODAGI SAROYLAR. *Modern Science and Research*, 3(5), 522-529.
25. Toshpo'latova, S. (2024). O'RTA ASRLARDA OILA PEDAGOGIKASIGA OID FIKRLAR. *Modern Science and Research*, 3(12), 353-361.
26. Toshpo'latova, S., & Xudoyqulov, S. (2024). History And Ethnology Of Olot District. *Modern Science And Research*, 3(5), 148-151.
27. Toshpo'latova, S., & Jo'rayeva, M. (2024). HISTORY AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF JONDOR DISTRICT. *Modern Science and Research*, 3(2), 447-450.
28. Qizi, R. S. S., Shukhratovna, T. S., & Karamatovna, M. A. (2024). Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the age of Technology. *SPAST Reports*, 1(7).
29. Shuhratovna, T. S. (2024). Linguistic Anthropology. *European Journal Of Innovation In Nonformal Education*, 4(3), 432-437.
30. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV-O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1214-1222.
31. Toshpo'latova, S., & Tursuntoshova, S. (2024). Khoja Abdulkholiq Gijdivani. *Modern Science and Research*, 3(2), 87-93.
32. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics Of Ethnologies Of Bukhara. *Modern Science and Research*, 3(2), 1004-1011.
33. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics. *Modern Science and Research*, 3(2), 500-507.
34. Toshpo'latova, S. (2024). Religious Anthropology. *Modern Science and Research*, 3(1), 504-510.

Fevral, 2025-Yil

35. Shakhnoza Shuhratovna, T. (2023). MS Andreyev's Way Of Life. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 655-659.
36. Shuhratovna, T. S. (2023). Ethnological Analysis Of National Costumes And Rituals Of Tajiks In The Works Of MS Andreyev. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 42-47.
37. Toshpo'latova, S. (2023). MS Andreyev-Scientific Career. *Modern Science and Research*, 2(12), 801-807.
38. Shuhratovna, T. S. (2023). Etymology Of Tajik Marriage Ceremony. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 17-23.
39. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF MS ANDREYEV-" ARK BUKHARI". *Modern Science and Research*, 2(9), 404-409.
40. Toshpo'latova, S. (2023). ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF CALENDRIAL CALCULATION AND LENGTH MEASUREMENTS OF KHUF VALLEY TAJIKS IN THE RESEARCHES OF MS ANDREYEV. *Modern Science and Research*, 2(10), 291-299.
41. Toshpo'latova, S. (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 84-89.
42. Naimov, I., & Toshpo'latova, S. (2023). Marriage Ceremony Of Tajiks In The Work Of Mikhail Stepanovich Andreyev "Tadjiki Dolini Khuf". *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(1), 12-16.
43. Toshpo'latova, S. S. (2023). Tojiklar Milliy Kiyim-Kechaklari Va "Beshmorak" Marosimining Etnologik Tahlili. *Scholar*, 1(28), 395-401.
44. Toshpo'latova, S., & Hoshimova, M. (2025). BERUNIY VA UNING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 344-351.
45. Toshpo'latova, S. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 3(12), 643-651.
46. Muyiddinov, B., Toshpo'latova, S., & Gadayeva, M. (2025). TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONACHILIK, HUJJATCHILIK VA ISH YURITISHNING O'ZIGA XOSLIGI. *Modern Science and Research*, 4(2), 97-105.

Fevral, 2025-Yil

47. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Muyiddinov, B. (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODELI. *Modern Science and Research*, 4(2), 106-116.
48. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Muyiddinov, B. (2025). TARIX DARSLARINI OQITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 87-96.
49. Muxamedovna, G. M. (2024). PARANJI TARIXI, YOXUD O'RTA ASR AYOLLARINING KIYIMI HAQIDA.
50. Muxamedovna, G. M. (2024). TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(5), 97-102.
51. Mukhamedovna, G. M. (2024). The Sad Fate Of The Women Of Turkistan: About The "Hujum" Movement And Its Impacts On Agriculture. *SPAST Reports*, 1(7).
52. Muxamedovna, G. M. (2023). MAKTABLARDA TARIX FANINI O'QITISH AHAMIYATI. *Научный Фокус*, 1(5), 178-180.
53. Muxamedovna, G. M. (2023). TARIX FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *Научный Фокус*, 1(5), 175-177.
54. Gadayeva, M., & Ismoilova, Z. (2024). The Importance Of Studying The Science Of Youth Psychology In Improving People'S Lives. *Modern Science and Research*, 3(2), 676-683.
55. Gadayeva, M., & Hamroqulova, N. (2024). The Basis Of The Use Of Development-Pedagogical Skills In Pedagogical Activity. *Modern Science and Research*, 3(2), 684-689.
56. Gadayeva, M. (2024). ABOUT THE HISTORY OF THE VEIL OR MEDIEVAL WOMEN'S DRESS. *Modern Science and Research*, 3(2), 1097-1103.
57. Gadayeva, M. (2023). THE UNIQUE SIGNIFICANCE OF MASTERING SOCIAL SCIENCES DURING THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(10), 459-464.
58. Universiteti, G. M. M. O. X. (2023). Uchinchi Renesans Davrida Ajdodlarimiz Merosini Organish Orqali Integratsion Ta'Limni Yanada Takomillashtirish Tamoyillari: Часть 1 Том 1 Июль 2023 Год. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 1(1), 11-16.
59. Gadayeva, M. (2024). Attack Action. *Modern Science and Research*, 3(1), 1028-1033.

Fevral, 2025-Yil

60. Gadayeva, M. (2024). Effective Ways To Use The " Thoughtstorm" Method On The Theme Of The " Eastern Renaissance" Era. *Modern Science and Research*, 3(1), 1024-1027.
61. Muxamedovna, G. M. (2023). KREATIV YONDASHUV ASOSIDA DIDAKTIK MATERIALLAR YARATISH MEKANIZMLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 21(3), 12-14.
62. Muxamedovna, G. M. (2023). Uchinchi renesans davrida ajdodlarimiz merosini organish orqali integratsion ta'limni yanada takomillashtirish tamoyillari. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 22(1), 35-38.
63. Muxamedovna, G. M. (2023). History Of Patriotic Women. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 69-75.
64. Muxamedovna, G. M. (2023). Innovatsion TaLim-Buyuk Kelajak Poydevori. *World scientific research journal*
65. Gadayeva, M. (2024). Effective Ways To Use The " Thoughtstorm" Method On The Theme Of The " Eastern Renaissance" Era. *Modern Science and Research*, 3(1), 1024-1027.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH